

Minuto Naturologia Análise 006

Antibióticos: os perigos do excesso

Disponível* em: <https://youtu.be/TGtimQNg4e0>

* Disponível prioritariamente para membros do canal. Em 26/06/2025, às 18h30 UTC+1, o vídeo passará a ser de acesso público.

Referências:

1. DAHIYA, Divakar; NIGAM, Poonam Singh. Antibiotic-therapy-induced gut dysbiosis affecting gut microbiota– brain axis and cognition: restoration by intake of probiotics and synbiotics. *International Journal of Molecular Sciences*, Basel: MDPI, 2023. v.24, n.4, art. 3074, fev. 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1422-0067/24/4/3074>. Acesso em: 10 jul. 2025.

2. FENG, Yanhai; HUANG, Yalan; WANG, Yu; WANG, Pei; SONG, Huapei; WANG, Fengjun. Antibiotics induced intestinal tight junction barrier dysfunction is associated with microbiota dysbiosis, activated NLRP3 inflammasome and autophagy. *PLOS ONE*, San Francisco: PLOS, 2019. v.14, n.6, e0218384, 18 jun. 2019. DOI: 10.1371/journal.pone.0218384. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0218384>. Acesso em: 10 jul. 2025.

3. WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Antimicrobial resistance. World Health Organization, Genebra, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>. Acesso em: 10 jul. 2025.

4. LLOR, Carl; BJERRUM, Lars. Antimicrobial resistance: risk associated with antibiotic overuse and initiatives to reduce the problem. *Therapeutic Advances in Drug Safety*, Thousand Oaks: SAGE, 2014. v.5, n.6, p.229–241, dez. 2014. DOI: 10.1177/2042098614554919. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4232501/>. Acesso em: 10 jul. 2025.

5. MICROBIOLOGY SOCIETY. Take probiotics alongside your prescribed antibiotics to reduce damage to your gut microbiome, says the first review of the data. Press Release, Londres, 16 nov. 2022. Disponível em: <https://microbiologysociety.org/news/press-releases/take-probiotics-alongside-antibiotics-says-first-review.html>. Acesso em: 10 jul. 2025.
6. CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). CDC: 1 in 3 antibiotic prescriptions unnecessary. Newsroom, Atlanta, 3 maio 2016. Disponível em: <https://www.cdc.gov/media/releases/2016/p0503-unnecessary-prescriptions.html>. Acesso em: 10 jul. 2025.
7. NG, K. M. N. et al. Recovery of the gut microbiota after antibiotics depends on host diet, community context, and environmental reservoirs. *Cell Host & Microbe*, Cambridge: Cell Press, 2020. v.27, n.2, p.187–202.e4, fev. 2020. DOI: 10.1016/j.chom.2020.01.004. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31726029/>. Acesso em: 10 jul. 2025.
8. LEEUWENDAAL, Natasha K. et al. Fermented Foods, Health and the Gut Microbiome. *Foods*, Basel: MDPI, 2022. v.11, n.7, art. 879, 29 jun. 2022. DOI: 10.3390/foods11070879. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9003261/>. Acesso em: 10 jul. 2025.
9. VELASCO, F. R.; FREITAS, C. M. O uso irracional de antibióticos e a emergência de bactérias multirresistentes: uma análise da literatura científica. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 6, p. 2275-2290, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.31822020> Ver p. 2276: o termo “abuso” é utilizado para referir-se a práticas inadequadas e excessivas.
10. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Antimicrobial resistance: global report on surveillance. WHO, 2014. Cap. 1, p. 7-8: uso do termo “abuse of antibiotics” para caracterizar consumo inadequado, excessivo e fora de prescrição.
11. MARTINS, C. H. G. et al. Superbactérias: origem, mecanismos de resistência e alternativas terapêuticas. *Revista Brasileira de Biociências*, v. 18, n. 1, p. 40-54, 2020. DOI: <https://doi.org/10.47208/revistarbeb.v18i1.267> Ver p. 41: “o abuso de antimicrobianos” é apontado como principal fator de pressão seletiva.